

QISQICHBAQASIMONLARNI KO‘PAYTIRISHDA UMUMIY GIDROBIOLOGIK USULLARDAN FOYDALANISH

Ergasheva Gulizarxon Yorqinjon qizi

QDPI 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada shoxdormo‘ylovli qisqichbaqasimonlarni ko‘paytirish yuzasidan olib borilgan izlanishlar bo‘yicha qisqacha ma’lumotlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘z: baliq, chavoqlar, daphnia, shoxdormo‘ylovli qisqichbaqasimonlar, segoletka, gidromerologik sharoit.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В РАЗВЕДЕНИИ РАКООБРАЗНЫХ.

Эргашева Гулизархан Ёркинджан кизи

магистрант 2 курса КГПИ

Абстрактный. В статье приведены краткие сведения об исследованиях, проводимых по разведению двустворчатых ракообразных.

Ключевые слова: рыбы, раки, дафнии, двустворчатые ракообразные, сеголетка, гидромерологические условия.

USE OF COMMON HYDROBIOLOGICAL METHODS IN CRUSTACEAN BREEDING

Ergasheva Gulizarkhan Yorqinjan kizi

2nd year graduate student QSPI

Abstract. In this article, brief information on the researches conducted on the breeding of bivalve crustaceans is given.

Key words: fish, crayfish, daphnia, bivalve crustaceans, segoletka, hydromerological conditions.

Kirish. Axolini baliq va baliq maxsulotlari bilan ta’minlash maqsadida o‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-maydagi PQ-2939-son «Baliqchilik tarmog’ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori [1], 2018-yil 6-apreldagi PQ-3657-son «Baliqchilik tarmog’ini jadal rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi» qarori qabul qilindi[2].

Ushbu qarorlarga muvofiq ko‘plab jarayonlar olib borilmoqda. Baliqlarni ko‘paytirishning dastlabki bosqichi sifatida, baliqlarning tabiiy ozuqalarini o‘rganish va baliqlarning rivojlanish davrida qaysi ozuqani iste’mol qilishni aniqlashdan iborat. Tabiiy ozuqa resurslarining miqdori asosan suv sifatiga bog‘liq. Suvdagi gidrobiontlarning ko‘paytirish tabiiy ozuqa resurslarini boyitishga yordam beradi.

Tirik ozuqalarni o‘rganish natijasida esa xavzalardagi baliqlarning turlararo ozuqa munosabatlari va baliq maxsuldorligini aniqlasa bo‘ladi. Ozuqalar faqat baliqlarni o‘stirish uchun emas, balki suv ekosistemasini tiklashda ham asosiy rol bajaradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. V.F.Gurvich va M.V.Pavlovalarning ilmiy tadqiqot ishlarida Kosonsoy suv omborida uchrovchi zooplankton organizmlar to‘g‘risida ma’lumotlar keltirgan bo‘lib, suv omborida 4 tur Cladocera borligi aniqlangan. Ular orasida qisqichbaqasimonlarning *Daphnia longispina* va *Ceriodaphnia reticulata* turlari aniqlangan[3].

Sladoceralarga mansub bo‘lgan bir qator yangi turlar A.M.Muxamediev tomonidan o‘rganilgan bo‘lib, yangi tur sifatida *Daphnia pulexvar*, *aspina*, *Chydorus rylowi*, *Macrotrix shadini* kabi qisqichbaqasimonlarga tavsif berilgan[4].

Hayvonlarning maxsuldorligi ularning o‘sishi, ko‘payish jadalligi va har xil sharoitlarda hayotchanligining muddati bilan aniqlanadi. Odatda, yoppasiga

ko‘paytiriladigan ob‘ektlar o‘zining maxsuldorligi bilan ajralib turadi. *Daphnia* urug‘iga mansub bo‘lgan turlar orasida *D. magna* eng ko‘p maxsuldorlik xususiyati bilan ajralib turadi. Ushbu qisqichbaqacha har bir bolalash jarayonida 100 tadan ko‘proq naslni yuzaga keltiradi. Nasl qoldirish muddati 2-3 kun davom etadi[5].

Tahlil va natijalar. Qisqichbaqasimonlarni o‘stirishda quyidagi biotexnologiyadan ko‘proq foydalaniladi. 20 ga maydonga ega bo‘lgan, zichligi 60-70 ming/ga segoletkali boqish uchun yangi suv to‘ldirilgan kanal yoki suv havzasiga 100 g/ga hisobidan *Daphnia magna* va taxminan shuncha miqdordagi achitqi zamburug‘i tashlanadi. 5-6 kun o‘tgach unga zog‘ora baliqlarning segoletkalari tashlanadi. Katta hajmdagi suv xavzalarini dafniya bilan ta‘minlash uchun ularni oldindan maxsus uvildiriq o‘stiriladigan hovuzlarda ko‘paytirib olinadi. Suv havzasiga tushgan dafniyalar zudlik bilan raqobat kuzatilmaydigan va o‘zining yirtqichlari bo‘lmagan bo‘sh ekologik makonni egallab oladi. Bunga sabab juda kam miqdordagi tasodifan suvga tushgan begona organizmlar ko‘payish intinsivligini tiklab olguncha, dafniyalar barcha ozuqa substratlarini o‘z qaramog‘iga o‘tqazib ulguradi. Biroz muddat o‘tgandan so‘ng esa ushbu makonni o‘ziga o‘xshagan boshqa organizmlar o‘sa olmaydigan holatga keltiradi.

Dafniyadan olinadigan hosil ham joyning gidromerologik sharoitlariga qarab 10 dan 90 kg gacha bo‘ladi. Lichinkalarining o‘stirib olish paytida hosildorlik biroz passayib ketadi. Lekin umumiy xisobda dafniya o‘stirishdagi ekonomik effekt o‘zini to‘liq oqlab, baliq segoletkalar ratsionining 4 % gacha ozuqa bilan ta‘minlash uchun eng qulay usul sifatida xizmat qiladi.

Taklif va tavsiyalar.

1. Ozuqa idishga ishlov berishda tavsiya etilgan qurilmadan foydalanish.
2. Suvning ifloslanishini oldini olib turish.
3. Biomassani tez ko‘payishiga, dafniyaning nasl berish davrini uzoq vaqt bo‘lishini ta‘minlash bo‘yicha ma‘lumotlarga e‘tibor berish.

Xulosa. Shoxdormo‘ylovli qisqichbaqasimonlarni, asosan baliq chavoqlariga ozuqa va biotest olib borish uchun indikator organizm sifatida o‘stiriladi. Bu qisqichbaqasimonlarda oqsil moddasi, turli mikroelementlar va vitaminlarga juda

boy. Shu sababli ham shoxdormo‘ylovli qisqichbaqasimonlarni ko‘paytirishga oid eng samarali bo‘lgan ishlarni aniqlash yuzasidan ko‘plab izlanishlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 01.05.2017 dagi PQ-2939-son Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 06.04.2018 dagi PQ-3657-son Qarori
3. Гурвич В.Ф., Павлова М.В. К гидробиологии Орто-Тукайского водохранилища // Тр. проблемн. и тематич. совещ. – ЗИН. – 1954. – Вып.
4. Мухамедиев А.М. Новые виды ветвистоусых (Cladocera, Crustacea) с рисовых полей Ферганской долины // Узб. биол. ж. – 1960. – №3.
5. Данченко Э.В. Состав и кормовое значение зоопланктона нагульных прудов Краснодарского края // Биологические процессы в морских и пресноводных водоемах / Тез.докл. II съезда ВГБО.- Кишинев, 1970 б.- С.